

УДК 625.717:711.553.9(043.2)

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ, РОЗТАШОВАНИХ У МЕЖАХ МІСТА

Ігор Ковальчук

Національний авіаційний університет, Київ

Науковий керівник – Галина Агєєва, к. т. н., с. н. с.

Ключові слова: аеропорт, приаеродромна територія, перспективи розвитку, зони громадської безпеки

Приаеродромні території мають особливий статус територій з обмеженою забудовою. Разом з тим вони є потенційними резервами земель, які, за відповідних умов, можуть бути використані для розвитку аеропортів [1].

Матеріали – карта приаеродромної території та схема перспективного розвитку Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) імені Ігоря Сікорського.

Методи – вивчення картографічних матеріалів; опрацювання відомостей про перспективи розвитку аеропорту та забудови територій, наближених до аеропорту.

Результати. Аеропорт, який розташований у межах населеного пункту, має низку обмежень щодо розвитку, які, насамперед, пов'язані з дефіцитом земель, дотриманням вимог до акустичного стану територій, прилеглих до житлових і громадських будинків, тощо [2].

Сумарні контури ризику зон громадської безпеки, побудовані для аеропорту та отримані з офіційних джерел, дозволяють визначити можливий напрямок подовження злітно-посадкової смуги на 470 м. Для реалізації комплексу заходів з реконструкції аеродрому потрібна ділянка площею 13,6 га, яку аеропорт у 2021 році отримав у постійне користування.

Призначення ділянки буде змінено, а втрати сільськогосподарського виробництва будуть компенсовані аеропортом. Як наслідок, будуть внесені зміни до розмірів та зонування приаеродромної території.

Висновки. Розвиток аеропортів та пов'язана з ним реконструкція аеродромів та об'єктів транспортної інфраструктури супроводжуються вирішенням містобудівних завдань, яке, в свою чергу, супроводжується внесенням змін у зонування приаеродромної території. Це планується врахувати під час виконання дипломної роботи ОС «Бакалавр», спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми».

Список використаних джерел:

1. Проектування та будівництво аеродромних комплексів : монографія / за заг. ред. Карпова В. В. Херсон: Олді+, 2022. 340 с.
2. Агєєва Г. М. Урбанізація територій, наближених до аеропортів – пріоритет підготовки фахівців з містобудування в Національному авіаційному університеті України. *Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі* : колективна монографія. Рига, 2021. С. 8-39.